

МАОИЗМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Л.АЛЬТЮССЕРА

Ольга ПУЧИНИНА (СОРОКОПУДОВА)

Кандидат политических наук, старший научный сотрудник
Факультет политологии Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова,
Российская Федерация
e-mail: srkpdv@gmail.com
<https://orcid.com/0000-0001-7862-4903>

Николай АХМЕДОВ

Студент IY курса, Факультет политологии Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова, Российская Федерация
e-mail: ntakhmedov@mail.ru
<https://orcid.com/0000-0001-6335-4525>

Отношение Луи Альтюссера к Мао Цзэдуну и маоизму определяется нетерпимостью философа к «гуманистическому» ревизионизму принципиальных положений марксизма. Альтюссер характеризует Мао Цзэдуну великим китайским коммунистическим лидером, чья теоретическая и политическая практика находилась в строгом соответствии с марксизмом-ленинизмом. Философ делает выводы о преемстве маоизма ленинской теоретической и политической практике, а также возможности существования марксистско-ленинской альтернативы советскому социалистическому развитию.

Ключевые слова: Альтюссер, Мао Цзэдун, маоизм, марксизм в XX в.

MAOISMUL ÎN TEORIA POLITICĂ A LUI L. ALTHUSSER

Atitudinea lui Louis Althusser față de Mao Zedong și maoism este determinată de intoleranța filosofului față de revizionismul „umanist” al principiilor fundamentale ale marxismului. Althusser îl caracterizează pe Mao Zedong drept un mare lider comunist chinez a cărui practică teoretică și politică era în strictă conformitate cu marxism-leninismul. Filosoful trage concluzii despre succesiunea maoismului la practica teoretică și politică a lui Lenin, precum și despre posibilitatea existenței unei alternative marxist-leniniste la dezvoltarea socialistă sovietică.

Cuvinte-cheie: Althusser, Mao Zedong, maoism, marxism în secolul XX.

MAOISM IN THE POLITICAL THEORY OF L. ALTHUSSER

The attitude of Louis Althusser towards Mao Zedong and Maoism is determined by the philosopher's intolerance to the "humanistic" revisionism of the fundamental principles of Marxism. Althusser characterizes Mao Zedong as a great Chinese communist leader, whose theoretical and political practice was in strict accordance with Marxism-Leninism. The philosopher draws conclusions about the continuity of Maoism in Leninist theoretical and political practice, as well as the possibility of the existence of a Marxist-Leninist alternative to Soviet socialist development.

Keywords: Althusser, Mao Zedong, Maoism, Marxism in the XX century.

LE MAOÏSME DANS LA THÉORIE POLITIQUE DE L. ALTHUSSER

L'attitude de Louis Althusser envers Mao Zedong et le maoïsme est déterminée par l'intolérance du philosophe au révisionnisme "humaniste" des principes fondamentaux du marxisme. Althusser caractérise Mao Zedong comme un grand dirigeant communiste chinois dont la pratique théorique et politique était en stricte conformité avec le marxisme-léninisme. Le philosophe tire des conclusions sur la succession du maoïsme à la pratique théorique et politique de Lénine, ainsi que sur la possibilité de l'existence d'une alternative marxiste-léniniste au développement Socialiste Soviétique.

Mots-clés: Althusser, Mao Zedong, maoïsme, marxisme au XXe siècle.

Введение

Быстрая трансформация глобального мира в XXI в. ставит все новые вопросы и задачи перед человечеством. Почти повсеместно признанный кризис неолиберализма, претендующего на универсальность и уникальность, но не способного в новых условиях дать релевантный ответ на вызовы мирового экономического, социального и экологического развития, все острее ставит вопрос о целесообразности европоцентризма мировой системы. Это в свою очередь закономерно обуславливает все возрастающий интерес к альтернативным вариантам развития, тем более демонстрирующим значительную экономическую конкурентоспособность. Опыт современного Китая доказывает жизнеспособность социалистической идеи в XXI веке и вызывает исследовательский интерес к идейно-теоретической платформе ее существования.

Основные идеи и размышления

Несмотря на более чем длительную историю развития социалистической идеи в истории общественной мысли, подлинно мировой расцвет она получила в XX в. Яркий пример практической реализации, идейная трансформация в процессе, адаптация к конкретно-историческим условиям и проблемам привели к сосуществованию многочисленных социалистических теорий.

Особая роль в этом процессе, без сомнения, принадлежит XX съезду Коммунистической пар-

тии Советского Союза (1956 г.). Именно он стал причиной идеологического раскола в международном коммунистическом движении. Отказ от классических марксистско-ленинских принципов о непрерывной классовой борьбе и революционном развитии, провозглашенный на съезде, был холодно встречен многими коммунистическими партиями и объединениями. Угасающий авторитет КПСС в глазах коммунистов на Западе стал причиной роста популярности опыта социалистического строительства в Китае, проводимого лидером китайских коммунистов Мао Цзэдуном, который успел зарекомендовать себя как великий революционный лидер и поборник «подлинного» марксизма. Одним из наиболее выдающихся мыслителей, «познакомивших» западных «левых» с идеями Мао Цзэдуна, был Луи Альтюссер (1918-1990). [1; 2; 3, с. 92]

Актуальность исследования оригинального философского обоснования политической деятельности Мао Цзэдуна Альтюссером определяется несколькими причинами. Прежде всего, стоит отметить, что подход французского философа к анализу основных положений маоизма существенно отличается от их советской трактовки, до сих пор господствующей в отечественной историографии. Более пристальное внимание к альтернативным вариантам прочтения теории маоизма в западной традиции неомарксизма позволяет, с одной стороны, обогатить проблемное поле российской научной школы исследования истории общественной мысли, а с другой сто-

роны, способствует формированию более комплексного и адекватного взгляда на маоизм как теоретическое и политическое явление в целом.

К тому же анализ теоретического творчества Альтюссера, внесшего значительный вклад в изучение идейного и практического наследия Мао Цзэдуна, делает возможным более глубокое понимание современных «левых» политических сил и позволяет проследить эволюцию социалистической мысли в ее конкретно-историческом воплощении.

Широкой публике Альтюссер известен как основоположник сциентистского направления западного марксизма, предполагающего строгость марксистской теории и недопущение изменения ее принципиальных положений. [4, с. 58–84] «Гуманистический» ревизионизм – отход от марксизма-ленинизма, господствовавший в среде левых интеллектуалов после XX съезда КПСС, – Альтюссер подверг сокрушительной критике, охарактеризовав его «левизной» в ленинском понимании. [5] Надежды Альтюссера и других приверженцев марксизма-ленинизма были обращены на Мао Цзэдуна, «подлинного продолжателя дела Маркса-Ленина» и марксистско-ленинских принципов о непрерывной классовой борьбе и революционном переходе к социализму. По мнению философа, именно маоизм – политическая теория и практика Мао Цзэдуна – сохранил подлинный революционный потенциал марксистско-ленинской теории, направленный на всестороннее преобразование общества. Симпатии к маоизму Альтюссеру приходилось скрывать, так как в 1948-1980 гг. он был членом Коммунистической партии Франции, враждебно настроенной к маоизму и конкурирующей с Партией коммунистов марксистов-ленинцев Франции – влиятельной политической силой маоистского характера.

В своих мемуарах Альтюссер вспоминает многочисленные подозрения в свой адрес от ру-

ководства просоветской Коммунистической партии Франции, считавшей, что он, пользуясь авторитетом главного мыслителя партии, хотел склонить ее генеральную линию в сторону маоизма. [6, с. 233] Страх опалы объясняет недостаточную разработанность темы маоизма в творческом наследии Л.Альтюссера. Свою основную работу, посвященную теоретической и политической практике Мао Цзэдуна, статью «О культурной революции» [7], философ публикует анонимно во избежание его исключения из партии. Однажды Альтюссеру представилась возможность взять интервью у самого Мао Цзэдуна, однако по той же причине он отнесся к ней с пренебрежением, о чем сожалел впоследствии. [6, с. 234] В то же время факт идейно-теоретического влияния Альтюссера на движение маоистов во Франции, а вслед за ним и международное маоистское и коммунистическое движение, остается бесспорным. [1; 2]

Опираясь на свой обширный опыт исследования творческого наследия В.И. Ленина, Альтюссер подразделяет практику Мао Цзэдуна на теоретическую и политическую. [8] К теоретической практике философ относит произведения лидера китайских коммунистов «Относительно практики» [9] и «Относительно противоречия». [10] Для изучения политической практики Мао Цзэдуна Альтюссер прибегает к его многочисленным общественно-политическим брошюрам, в частности, «Откуда у человека правильные идеи». [11, с. 154-155] Размышления Альтюссера о теоретической и политической практике Мао Цзэдуна нашли отражение в следующих работах философа: «За Маркса» [12], «Читать Капитал» [13], «Сочинения по самокритике» [14], «О воспроизводстве» [15], «Философия столкновения» [3], «Введение в философия для нефилософов» [16], «О культурной революции» [7], «О современной феномене моды» [17], «Быть марксистом философии» [18] и др.

Наиболее существенный вклад в исследование проблематики Альтюссер-Мао на Западе внесли П.Андерсон («Размышления о западном марксизме») [4], Г.Эллиотт («Альтюссер, вокруг теории») [19], У. Монтан («Ленин Альтюссера») [20], У. МакКинзи («Альтюссерианский аноним (рецидив)») [21] и Фан Ян («Проблематика «Альтюссера-Мао» и реконструкция исторического материализма»). [22] В отечественной политической науке данная проблематика остается незатронутой, в связи с чем она открывает поле для будущих исследований.

О теоретической практике

Альтюссер называет теоретическую практику Мао Цзэдуна продолжением ленинской теоретической практики, так как в своих научных трудах Мао Цзэдун опирается на опыт Ленина в области развития и адаптации марксизма. На основе идейно-теоретического наследия ленинизма, как считает Альтюссер, Мао Цзэдун формирует уникальное представление о марксизме в условиях классовой борьбы с китайской спецификой. По мнению философа, активный этап его теоретической практики приходится на затишье Гражданской войны в Китае 1927-1950 гг. в связи с началом открытых военных действий Японии в ходе Японо-китайской войны 1937-1945 гг. На этом этапе Мао Цзэдун занимается разработкой таких теоретических основ марксизма, как принципиальная значимость теории и главенство экономического базиса. На страницах своих важнейших философских работ «Относительно практики» [9] и «Относительно противоречия» [10] Мао Цзэдун подчеркивает необходимость марксистской диалектики для осуществления политической практики. [13, с. 27]

Альтюссер, рассуждая о теоретической практике Мао Цзэдуна, обозначает ее преемство уче-

нию Ф.Энгельса о трех видах практики. Согласно этому учению, практика – это процесс производства и изменения, который классифицируется на три вида: экономическую, политическую и идеологическую. Под экономической практикой понимается преобразование и извлечение продуктов из окружающей среды при помощи человеческого труда. В соответствии с марксистской теорией экономическая практика заложена в основе общественного развития. Политическая практика - преобразование социальных отношений посредством революции. Политическая практика направлена на осуществление экономической практики. Идеологическая практика является способом преобразования мышления через идеологическую борьбу. Идеологическая практика, в соответствии с учением Энгельса, закрепляет достижения экономической и политической практики. В отношении маоизма Альтюссер утверждает о существовании четвертой практики - теоретической. Теоретическая практика служит залогом осуществления всех видов практики и их опорой. Следовательно, грамотная теоретическая практика позволила Мао Цзэдуну успешно осуществить экономическую, политическую и идеологическую практику для преобразования общества. Опираясь на опыт маоизма, Альтюссер подчеркивает, что преобразование общества начинается с экономического базиса общества - производственных отношений. [14, с. 81]

В марксистской теории производственные отношения - базис - являются «причиной», обуславливающей надстройку – политику и идеологию. Исходя из этого, для преобразования общества теоретическая практика должна быть направлена на преобразование производственных отношений. Производственные отношения занимают центральное место в теоретической практике Мао Цзэдуна. Будучи всецело солидарным с ленинским тезисом о значимости кон-

кретных условий, Мао Цзэдун видел в конкретных условиях «основную и решающую роль в общественном развитии». [15, с. 121] По мнению Альтюссера, в отношении Мао Цзэдуна к конкретным условиям проявляется основной закон исторического материализма: «производительные силы, практика и экономическая база в целом играют основную и решающую роль». [22, с. 2] В связи с этим теоретическая практика Мао Цзэдуна проявляет «образцовую чувствительность» к сложности и специфике конкретных условий, тщательно анализируя характерные для них производственные отношения, признавая, что политическая практика, направленная на их преобразование, должна учитывать конкретные условия. [19, с. 130]

Аналитическое исследование феномена конкретных условий содержится в брошюре Мао Цзэдуна «Относительно противоречия» - философской работе, на которую чаще всего ссылается Альтюссер при обращении к теме маоизма. Она отражает взгляд Мао Цзэдуна на взаимоотношение марксизма и общества, в частности, марксизма и конкретных условий. Мао Цзэдун рассуждает о природе социально-экономических противоречий, что, по мнению Альтюссера, разоблачает капиталистический вариант развития. Данная брошюра была написана для борьбы с догматизмом в Коммунистической партии Китая, из-за чего прогрессивный подход, который был использован в ней, чреватый Мао Цзэдуну потерей авторитета в партии, носит описательный и в некоторых отношениях абстрактный характер, как утверждал Альтюссер. [12, с. 53] Тем не менее, этот подход лег в основу широкого ряда политэкономических исследований, в том числе и современных.

Существенным достижением теоретической практики Мао Цзэдуна в области исследований социально-экономических противоречий,

по мнению философа, стало развитие и дополнение концепции «неравномерного развития» В.И.Ленина, изложенной им в экономической работе «Империализм, как высшая стадия капитализма. Популярный очерк». «Неравномерное развитие» (*développement inégal*) - особенность исторического процесса, объясняющая нахождение разных обществ на разных этапах прогресса. В качестве причин неравномерного развития Мао Цзэдун выделяет природно-географические особенности, экономическое положение и тип производственных отношений. Они ведут к эскалации социально-экономических противоречий между богатыми и бедными обществами и складыванию иерархии на международном уровне. [23] Это в свою очередь порождает эксплуатацию менее развитых обществ более развитыми: изначально менее развитые общества становятся зависимыми от более развитых экономически, а затем политически и идеологически. Для преодоления неравномерного развития Мао Цзэдун предлагает организацию революционного движения в менее развитых обществах.

В отношении организации революционного движения Мао Цзэдун опирается на ленинскую идею о необходимости революционной теории для организации революционного движения. Объясняя специфику этой теории, Альтюссер обращает внимание, что она должна включать в себя марксистскую науку истории (исторический материализм) и марксистскую философию (диалектический материализм). [14, с. 45] Исторический материализм позволит понять рабочим массам природу классовой борьбы как движущей силы истории, а диалектический материализм обучит их ее правилам. На основании этого Альтюссер утверждает, что революционная теория в понимании Мао Цзэдуна - это материалистическая теория, состоящая из марксистской науки и прогрессивной философии.

Как и В.И. Ленин, Мао Цзэдун в своей теоретической практике поднимает тему необходимости защиты революционной теории от стихийного развития. В этом Альтюссер пролеживает явное преемство «принципа Каутского-Ленина» о привнесении революционной теории в рабочие массы со стороны Мао Цзэдуна. Альтюссер объясняет, что под «привнесением» теории Мао Цзэдун понимал объединение марксизма со «стихийным» сознанием рабочих масс, что позволило бы им интегрировать марксистскую теорию во все сферы жизни. [15, с. 37] В связи с этим на прогрессивную интеллектуальную элиту, ответственную за привнесение революционной теории в рабочие массы, также возлагалась обязанность формировать критическое отношение к буржуазной идеологии, тем самым подрывая ее гегемонию. В маоистском варианте распространения марксизма среди рабочих масс Альтюссер видел элементы идеологической практики. [18, с. 176] Идеологическая практика (фр. *pratique idéologique*) - производная теоретической практики, - под которой философ понимает классовую борьбу в области теории. Альтюссер, говоря об идеологической практике, отмечает: «(Идеологическая практика) является классовой борьбой в области теории, оказывает влияние на единство теории и практики, на способ, которым это единство мыслится и реализуется. Следовательно, она оказывает влияние не только на политическую и научную практику, но и на всякую социальную практику также, от «борьбы за производство», как отмечал Мао Цзэдун, до искусства и т.д.». [14, с. 45] В соответствии с представлением Альтюссера об идеологической практике Мао Цзэдуна можно предположить, что она стала основой для серии революционных мероприятий в рамках его политической практики.

Таким образом, Альтюссер убежден, что ленинизм лег в основу теоретической практи-

ки Мао Цзэдуна. Опираясь на теоретический и политический опыт В.И. Ленина, Мао Цзэдун развивает марксизм и адаптирует его к культурно-историческим условиям Китая. Так, вслед за лидером российских большевиков, он посредством изучения конкретных условий и углубления концепции «неравномерного развития» актуализирует марксизм как революционную теорию. По мнению Альтюссера, основным теоретическим достижением Мао Цзэдуна было осмысление отношений между базисом и надстройкой, которое позволило выработать стратегию для политической практики по искоренению буржуазной идеологии из китайского общества. [22, с. 2]

О политической практике

Политическая практика Мао Цзэдуна в представлении Альтюссера - это совокупность взаимосвязанных и последовательных мероприятий, направленных на осуществление революции, закрепление ее результатов и углубление вызванных ей перемен в китайском обществе. Как отмечает Альтюссер, политическая практика Мао Цзэдуна была обоснована его теоретической практикой, в рамках которой были намечены стратегии для захвата политической власти в буржуазном государстве, его низложения и установления диктатуры пролетариата. Соответственно, политическую практику Мао Цзэдуна можно разделить на два направления: социалистическое строительство в Китайской Народной Республике и осуществление Великой пролетарской культурной революции. [15, с. 144] Альтюссер, по мнению исследователей его творческого наследия, видел особую ценность в политической практике Мао Цзэдуна, так как она опиралась на неотъемлемую часть марксистской практики – классовую борьбу. [19, с. 150]

Политическая практика Мао Цзэдуна, как и подобает политической практике коммунистического лидера, начинается с классовой борьбы, необходимой как для преодоления классовой эксплуатации рабочих масс, так и для организации их существования впоследствии. [15, с. 144] Альтюссер утверждает, что все политические и идеологические мероприятия Мао Цзэдуна можно свести к формуле «никогда не забывайте о классовой борьбе». [14, с. 50] Он ясно осознавал, что классовая борьба есть движущая сила истории, следовательно, его политика должна быть направлена на осуществление и организацию классовой борьбы, способной решить социально-экономические противоречия китайского общества. Непокколебимая уверенность Мао Цзэдуна в прогрессивном характере классовой борьбы, по мнению Альтюссера, основывалась на его представлении о существовании перманентного антагонизма между двумя классами: классом эксплуататоров и классом эксплуатируемых. Победа класса эксплуатируемых в классовой борьбе означала упразднение классовой эксплуатации и переход на новый этап общественного развития. [14, с. 50]

Альтюссер утверждает, что необходимым условием для достижения победы эксплуатируемых в классовой борьбе Мао Цзэдун видел создание союза вокруг пролетариата, который должен направлять рабочие массы на пути к всестороннему преобразованию общества. [24] Сплочение вокруг пролетариата начинается в рамках политической практики Мао Цзэдуна на пути к провозглашению Китайской Народной Республики, означавшему победу коммунистов в Гражданской войне 1927-1950 гг. Пролетариат в Китае, как и в России, не занимал сильных социальных позиций, что обуславливало необходимость укрепления его положения для направления классовой борьбы. [15, с. 190] Однако, по мнению Альтюс-

сера, наиболее существенный вклад в создание «народного союза вокруг пролетариата» был сделан в рамках Большого скачка - экономической и политической кампании Мао Цзэдуна 1958-1960 гг., направленной на экономический подъем Китая посредством форсированной индустриализации. Как отмечает Альтюссер, осуществление Большого скачка было возможным за счет организации сотрудничества пролетариата и крестьянства, нашедшей отражение в создании народных коммун. Созданные по инициативе Мао Цзэдуна, они прививали рабочим массам сознание необходимости коллективного труда, направленного на достижение общего блага. [22, с. 3] В понимании Альтюссера главной особенностью организации массового труда Мао Цзэдуна в период Большого скачка было обобществление труда, то есть лишение труда его товарных свойств. Идея сделать труд общественным достоянием, по мнению философа, была перенята Мао Цзэдуном от руководителя СССР И.В. Сталина, ратовавшего за китайское революционное движение. [14, с. 27] Именно меры, реализованные Мао Цзэдуном в рамках Большого скачка, позволили привести пролетариат в Китае на вершину социальной иерархии.

Альтюссер утверждает, что укрепление социальных позиций пролетариата являлось только началом политической практики Мао Цзэдуна в отношении классовой борьбы. В соответствии с пониманием классовой борьбы как непрерывного процесса рождается необходимость противостояния буржуазным элементам, разлагающим молодой социализм изнутри. Усилиями Мао Цзэдуна рабочие массы пришли к власти, однако, как отмечает Альтюссер, они были обречены «встретиться с безжалостным, здоровым испытанием реальности» – противодействием со стороны остатков буржуазной идеологии, имевшей прочные позиции в китайском обществе и от-

влекавшей рабочие массы от социалистического строительства. Способом искоренения буржуазных элементов Мао Цзэдун видел в сохранении главной тенденции своей политической практики – «к революции» – и организации на ее основе массового революционного движения. [3, с. 13] Так, чтобы не допустить буржуазного уклона в социалистическом развитии Китайской Народной Республики, Мао Цзэдун начинает Великую пролетарскую культурную революцию 1966-1976 гг.

Великая пролетарская культурная революция – это серия политических и идеологических мероприятий 1966-1976 гг., направленная на искоренение буржуазных элементов из китайского общества и, как следствие, недопущение искажения революционной теории – ревизионизма. Инициатива проведения культурной революции исходила непосредственно от Мао Цзэдуна, так как он совершенно ясно осознавал угрозу социалистическому строительству в Китайской Народной Республике со стороны остатков буржуазной идеологии.

Альтюссер отмечает, что для Мао Цзэдуна культурная революция - это революция в надстройке, направленная на преобразование идеологии в соответствии с социалистической инфраструктурой, которая сложилась в Китае после Большого скачка 1958-1960 гг. По мнению философа, в этом прослеживается строгая приверженность Мао Цзэдуна руководящим принципам марксизма-ленинизма, в частности, необходимости создания надстройки, соответствующей экономическому базису общества - инфраструктуре. [7, с. 13] Альтюссер утверждает, что революция в надстройке была неизбежной для политической практики Мао Цзэдуна. Подтверждением тому служит проблема «двух путей», на которую ссылается философ. [7, с. 6] Согласно этой проблеме, существует два пути развития

стран победившего социализма: 1) путь революции, «ведущий к консолидации и развитию социализма, а затем к переходу к коммунизму»; 2) путь «регресса» к капитализму. [7, с. 6] Говоря о втором пути, Альтюссер замечает, что «регресс» от социализма к капитализму начинается в надстройке, в которой под влиянием остатков буржуазной идеологии появляются «религиозные», «эволюционистские» и «экономистские» интерпретации марксизма. [7, с. 6] На примере западных коммунистических партий Альтюссер утверждает, что угроза «регресса» является свойственной марксистской политической практике. Для ее предотвращения необходима идеологическая революция подобная Великой пролетарской культурной революции 1966-1976 гг. Мероприятия Культурной революции были направлены на привнесение в рабочие массы революционной теории – «неэволюционного, неэкономического исторического материализма». [22, с. 6] Полигоном для этих мероприятий стала Коммунистическая партия Китая, которую Мао Цзэдун видел в авангарде классовой борьбы. [3, с. 92] Кампания, начатая Мао Цзэдуном для искоренения буржуазных элементов из партии, прошла успешно, что позволило ему сосредоточить власть в своих руках и направить КПК на осуществление культурной революции среди рабочих масс. [20]

Характер политической практики Мао Цзэдуна в период Великой пролетарской культурной революции 1966-1976 гг. Альтюссер объясняет стремлением Мао Цзэдуна объединить революционную теорию и политику. Это обеспечивало проникновение марксизма во все «социальные практики»: «от борьбы за производство до искусства». [14, с. 58] Распространение марксизма обеспечивалось внедрением политехнического образования. Его главной особенностью было сочетание физического и интеллектуального труда, что способствовало воспитанию социа-

листических идеалов у молодежи - будущего китайского общества. [15, с. 57] На молодежь, воспитанную на социалистических идеалах, возлагалась обязанность просвещать китайские рабочие массы. В целом, как отмечал Альтюссер, это соответствует «принципу Каутского-Ленина» о привнесении революционной теории. Специфической чертой политической практики Мао Цзэдуна было воспитание в молодежи ненависти к буржуазной идеологии, благодаря чему она с успехом могла вместе с распространением марксизма искоренять из общества буржуазные элементы, способствующих воспроизводству буржуазных социальных отношений. [17, с. 13]

На основании этого Альтюссер делает вывод о культурной революции как неотъемлемой составляющей революционного движения. Опираясь на опыт политической практики Мао Цзэдуна по проведению Великой пролетарской культурной революции 1966-1976 гг., философ заключает, что для построения социализма осуществление политической революции является недостаточным, так как в ходе политической революции сохраняются элементы прежней идеологической надстройки: «Новое общество, созданное революцией, может само по себе обеспечить выживание, то есть реактивацию, старых элементов посредством... форм своих новых надстроек...». [7, с. 3; 21] Для преобразования надстройки необходимо осуществление культурной революции, в рамках которой будут созданы новые идеологические аппараты для нового государства. Пренебрежение культурной революцией, по мнению Альтюссера, было чревато Китаю повторением советского варианта социалистического строительства, чего так старательно пытался избежать Мао Цзэдун.

Альтюссер отмечает, что политическая практика Мао Цзэдуна - это непрерывная классовая борьба. [3, с. 13] Она начинается в Гражданской

войне 1927-1950 гг., когда истовый марксист-ленинец Мао Цзэдун решает сплотить рабочие массы под эгидой Коммунистической партии Китая для осуществления политической революции. По достижении политической власти он организует серию идеологических и политических мероприятий - Великую пролетарскую культурную революцию 1966-1976 гг. Будучи обоснованной в теоретической практике Мао Цзэдуна - «идеологической классовой борьбе» [16, с. 110] - она носила насильственный и антигуманистический характер, вызванный необходимостью борьбы с буржуазными элементами, что подтверждало марксистский тезис «историю делают массы». [14, с. 80] На основании этого Альтюссер делает вывод, в соответствии с которым Мао Цзэдун является великим коммунистическим лидером китайского и международного рабочего движения. [6, с. 357]

Таким образом, можно утверждать, что для Альтюссера теоретическая и политическая практика Мао Цзэдуна - это продолжение ленинизма. Мао Цзэдун, которому были хорошо знакомы революционные достижения В.И.Ленина в теории и в политике, стремился к их реализации в Китае для освобождения рабочих масс от классовой эксплуатации. Так, по мнению Альтюссера, теоретическая практика позволила Мао Цзэдуну посредством изучения и анализа отношений базиса и надстройки определить вектор политической практики. [14, с. 58; 22, с. 2] Теоретическая и политическая практика Мао Цзэдуна, как и Ленина, проходила в крайне тяжелых условиях, что обуславливает ее жесткость и принципиальность. Подводя итог, Альтюссер характеризует маоизм как революционное учение Мао Цзэдуна: марксизм-ленинизм, адаптированный к культурно-историческим условиям Китая и примененный в рамках Гражданской войны 1927-1950 гг. и Великой пролетарской культурной

революции 1966-1976 гг.; а также марксистско-ленинская идеология, обогащенная теоретической практикой Мао Цзэдуна и выраженная в форме, непосредственно доступной для рабочих масс. [7, с. 9]

Выводы

Безусловно, в рамках данной работы удалось осветить лишь основные моменты политической теории Альтюссера в отношении маоизма. Дальнейшее изучение этого вопроса позволит выявить взаимосвязь между легальным и полномочным продолжением марксизма, каким философ видел маоизм, и современными социалистическими теориями и социальными исследованиями, критически настроенными по отношению к действительности. Это даст возможность расширить не только актуальные представления об идейно-исторических истоках маоизма, который является одним из официальных источников современной политической идеологии Китая, но и более целостно взглянуть на теоретическое наследие Альтюссера, научная деятельность которого, по мнению ряда ученых, легла в основу многих современных социально-политических и социально-психологических исследований, связанных с темами социального неравенства, конструирования идентичности и политического активизма. [21]

Литература

1. BADIOU, A. Badiou: On Different Streams Within French Maoism. // *The Marxist-Leninist*, 2005. [Электронный ресурс] – URL: <https://marxistleninist.wordpress.com/2008/12/03/badiou-on-different-streams-within-french-maoism/> (Дата обращения: 30.05.2020).
2. FIELDS, B. *Trotskyism and Maoism: Theory and Practice in France and the United States*. - Westport: Praeger Publishers, 1989.
3. ALTHUSSER, L. *Philosophy of the Encounter: Later Writings*. - London: Verso, 2006.
4. ANDERSON, P. *Considerations on Western Marxism*. - London: Verso, 1979.
5. STROM, M. *The Return of Althusser // Reading the Maps*, 2006. [Электронный ресурс] – URL: <http://readingthemap.blogspot.com/2006/06/return-of-althusser.html> (Дата обращения: 30.05.2020).
6. ALTHUSSER, L. *L'avenir dure longtemps*. - Paris: Édition STOCK/IMEC, 1992.
7. ALTHUSSER, L. *Sur la révolution culturelle. // Décalages: An Althusser Studies Journal*, 2010. Vol. 1: Iss.1. P.1-19.
8. АХМЕДОВ, Н.Т. Перечитывая Луи Альтюссера (Альтюссер о Ленине и ленинизме). // *Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы*, 2019. Том 11, № 1.
9. ЦЗЭ-ДУН, М. Относительно практики. // *Избранные произведения в 4 томах. Т.1*. - Москва: Издательство иностранной литературы, 1952. С.503-528.
10. ЦЗЭ-ДУН, М. Относительно противоречия // *Избранные произведения в 4 томах. Т.2*. Москва: Издательство иностранной литературы, 1952. С.407-469.
11. Выступления и статьи Мао Цзэ-дуна разных лет, ранее не публиковавшиеся в печати. Выпуск шестой. / Общ.ред. Борисова О., Титаренко М. - Москва: Прогресс, 1976.
12. ALTHUSSER, L. *Pour Marx*. - Paris: Francois Maspero, 1965.
13. ALTHUSSER, L. *Lire le Capital*. - Paris: Francois Maspero, 1965.
14. ALTHUSSER, L. *Éléments d'Autocritique*. - Paris: Librairie Hachette, 1974.
15. ALTHUSSER, L. *Sur la reproduction*. - Paris: Presses Universitaires de France, 1995.
16. ALTHUSSER, L. *Initiation à la philosophie pour les non-philosophes*. - Paris: Presses Universitaires de France, 2014.
17. ALTHUSSER, L. *Sur le phénomène actuel de la «Mode» // Décalages: An Althusser Studies Journal*, 2014. Vol.1: Iss. 4. P.1-14.
18. ALTHUSSER, L. *Être marxiste en philosophie*. - Paris: Perspectives critiques, 2015.

19. ELLIOTT, G. Althusser, The Detour of Theory. - Leiden: Brill, 2006.

20. MONTAG, W. Le Lénine d'Althusser // Colloque annuel de clôture du séminaire de philosophie politique «Penser la transformation». 2013 [Электронный ресурс] – URL: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://revueperiode.net/le-lenine-dalthusser/&strip=1&vwsrc=0> (Дата обращения : 30.05.2020).

21. MCKENZIE, W. Althusserians Anonymous (the relapse). // Theory & Practice. 2016 [Электронный ресурс] – URL: <http://publicseminar.org/2016/02/aa/> (Дата обращения: 30.05.2020).

22. YAN, F. The “Althusser-Mao” Problematic and

the Reconstruction of Historical Materialism : Maoism, China and Althusser on Ideology // CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 2018. Vol. 20: Iss.3. P.1-10.

23. BREWSTER, B. Althusser Glossary 1969. // Marxists Internet Archive Encyclopedia, 1999.[Электронный ресурс] – URL: <https://www.marxists.org/encyclopedia/terms/althusser/index.htm> (Дата обращения: 27.04.2020).

24. ALTHUSSER, L. On the Twenty-Second Congress of the French Communist Party // Marxists Internet Archive Encyclopedia, 1999. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1977/22nd-congress.htm> (Дата обращения: 27.04.2020).

